

PLANO CURRICULAR - HABILITAÇÃO PROFISSIONAL EM

GUIA DE TURISMO

PRESENCIAL

Cassio Cabral Santos
Cristiano Cabral Santos

João Pessoa | UNEPI Editora | 2018

UNIDADE ESCOLAR

CNPJ: 07.134.096/0001-20
Razão social: UNEPI – União de Ensino e Pesquisa Integrada
Nome Fantasia: UNEPI
Esfera Administrativa: Particular
Endereço: Rua Hildebrando Tourinho, 177 - Miramar
Cidade/UF/CEP: João Pessoa – PB;
Email do contato: direcao@unepi.com.br
Site da Unidade: www.unepi.com.br

HABILITAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO.

Plano de Curso para:
01 – QUALIFICAÇÃO: AGENTE DE VIAGEM Carga Horária: 250 CBO: 3548-15
02 – QUALIFICAÇÃO: OPERADOR DE TURISMO Carga Horária: 500 CBO: 3548-10
03 – HABILITAÇÃO: TÉCNICO EM GUIA DE TURISMO Carga Horária: 850 CBO: 5114-05

Sumário

I - IDENTIFICAÇÃO DO CURSO	4
II - JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS	4
JUSTIFICATIVA	4
OBJETIVOS	5
III - REQUISITOS E FORMAS DE ACESSO	6
IV - PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO	6
V - ORGANIZAÇÃO CURRICULAR	7
MATRIZ CURRICULAR	8
EMENTÁRIO	9
VI - CRITÉRIOS DE APROVEITAMENTO DE CONHECIMENTOS E EXPERIÊNCIAS ANTERIORES	24
VII - CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO	25
VIII - BIBLIOTECA, INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	25
BIBLIOTECA	25
ACERVO BIBLIOTECÁRIO	26
INSTALAÇÕES FÍSICAS	26
INSTALAÇÕES FÍSICAS EDUCACIONAIS	26
EQUIPAMENTOS DIDÁTICOS	27
IX - PERFIL DO PESSOAL DOCENTE E TÉCNICO	35
CORPO DOCENTE	35
TÉCNICO ADMINISTRATIVO/PEDAGÓGICO	36
X - CERTIFICADOS E DIPLOMAS A SEREM EMITIDOS	37

I - IDENTIFICAÇÃO DO CURSO

O Curso Técnico em GUIA DE TURISMO pertence ao eixo tecnológico Turismo, Hospitalidade e Lazer e é composto por 16 (dezesesseis) disciplinas, divididas em 3 (três) módulos. O itinerário formativo permite 2 (duas) formações em nível de qualificação, sendo AGENTE DE VIAGEM com 250 horas/aula, na conclusão do módulo I, OPERADOR DE TURISMO com 500 horas/aula, na conclusão dos módulos I e II, e ao final do itinerário formativo, 850 (oitocentas e cinquenta) horas/aula, o aluno receberá 2 (duas) habilitações em nível técnico, sendo **GUIA DE TURISMO REGIONAL – PB** e **GUIA DE TURISMO EXCURSÃO NACIONAL – BRASIL / AMÉRICA DO SUL**.

II - JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS

JUSTIFICATIVA

A habilitação profissional de GUIA DE TURISMO – EIXO TECNOLÓGICO TURISMO HOSPITALIDADE E LAZER – e as qualificações profissionais constantes do itinerário de profissionalização técnica são cursos de educação profissional de nível técnico que atendem ao disposto na Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional – LDB de nº 9.394/96; no Parecer CNE-CEB nº 16/99 e a Resolução do CNE-CEB nº 04/99, que dispõem sobre as Diretrizes e Curriculares Nacionais para a Educação Profissional de nível Técnico; no Regimento Interno e proposta pedagógica da UNEPI.

A UNEPI programou este Plano de Curso para responder às necessidades decorrentes das novas formas de organização e gestão que provocaram mudanças estruturais no mundo do trabalho, bem como no emprego de novas tecnologias e da crescente internacionalização das relações econômicas que estabeleceram novos paradigmas e vêm transformando a sociedade e a organização do trabalho.

A entrada da Paraíba no circuito nacional de turismo motivou o setor no estado, reforçando as áreas de turismo tradicional e de eventos e impulsionando o turismo religioso, ecológico e rural, áreas em constante expansão. Os investimentos no trade turístico englobando a malha viária, os aeroportos, espaços para eventos e estrutura hoteleira, a exemplo do Garden Hotel em Campina Grande, e Centro de Convenções em João Pessoa, têm aumentado o fluxo de turistas no estado, demandando uma rede de serviços qualificada, o que ainda é algo deficitário. Cursos de nível superior voltados a formação dos gestores na área de turismo já são uma realidade na Paraíba, porém, no tocante a chamada “comissão de frente”, uma mão-de-obra que tem contato direto com

a clientela e que demanda uma formação intermediária profissionalizante de nível técnico ainda é uma realidade em construção.

Nesse contexto, o mercado do turismo vem sofrendo grande impacto, marcado principalmente pelo vertiginoso crescimento da área, com a divulgação de nossas belezas naturais pelo mundo.

Com este crescimento aliado ao grande investimento público e privado de estruturas hoteleiras em nossa região como o Centro de Convenções e o pólo turístico.

De acordo com o Setor de Estatísticas da Empresa Paraibana de Turismo (PBTur), até novembro de 2014, o Fluxo Global Estimado de turistas que visitaram a Paraíba foi de 1.367.025. Em 2010 foram 955.314. Um crescimento de mais de 65% no fluxo global em pouco menos de quatro anos.

A área de Turismo e Hospitalidade, abarca diversos setores econômicos: Produtos agrícolas e industriais; serviços culturais, de saúde e transporte; atividades de Alojamento, alimentação, viagens de descanso, de negócios, ecológicas, religiosas e etc.

OBJETIVOS

OBJETIVOS GERAIS

Formar Técnicos em Guia de Turismo para orientar, receber, assistir e conduzir grupos em traslados, passeios, viagens e visitas, informando sobre aspectos socioculturais, históricos, ambientais, geográficos e qualquer outra informação de interesse do turista, com ética profissional e respeito ao ambiente, à cultura e à legislação.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- ✓ Planejar, organizar e executar eventos, roteiros, itinerários turísticos, atividades de lazer atentando para prestadores de serviço e provedores de infra-estrutura e apoio;
- ✓ Conhecer e aplicar normas de sustentabilidade ambiental, respeitando o meio ambiente e entendendo a sociedade como uma construção humana dotada de tempo, espaço e história;
- ✓ Identificar e avaliar os sítios e atrativos regionais adequados a cada clientela;
- ✓ Aplicar a legislação pertinente às atividades da área do turismo e da hospitalidade;
- ✓ Efetuar cálculos de distância e estimativa de tempo para roteiros diversos;

- ✓ Identificar, avaliar e selecionar informações geográficas, históricas, artísticas, recreativas e de entretenimento, atividades de lazer e eventos, folclóricas, artesanais, de transporte, gastronômicas e de hospedagem no contexto local e regional.

III - REQUISITOS E FORMAS DE ACESSO

O Curso é ministrado no formato concomitante e subsequente ao ensino médio. No ato da matrícula, o aluno poderá não entregar o certificado de ensino médio, porém na conclusão do curso para o recebimento da HABILITAÇÃO sua entrega é OBRIGATÓRIA.

Documentos:

- ✓ Cópias de RG e CPF
- ✓ Certificado de Reservista (se for do sexo masculino);
- ✓ Assinar Contrato de Prestação de Serviços;
- ✓ Assinar Requerimento de Matrícula
- ✓ Comprovante de residência;
- ✓ Prova de Quitação Eleitoral

IV - PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO

- O Técnico em Guia de Turismo exerce suas funções em várias organizações do ramo. São contratados, prioritariamente, na condição de trabalhadores assalariados, com carteira assinada, contudo é possibilitada a prestação de serviços em atividades de consultoria técnica e assessoria especializada, dependendo da natureza da organização e/ou serviço.
- Descritos funcionalmente pelo código 5114-05 da CBO (Classificação Brasileira de Ocupações), o egresso do Curso Técnico em Turismo atua no planejamento, organização, execução e supervisão de serviços de turismo, envolvendo a promoção do turismo por meio de atividades de guiamento, atendimento e venda dos meios de hospedagem/transporte e organização e realização de eventos culturais, empresariais, religiosos ou acadêmicos.
- O aluno Concluinte do Curso Técnico em Guia de turismo deverá ter desenvolvido as seguintes competências gerais:

- ✓ Conceber, organizar e viabilizar produtos e serviços turísticos adequados ao perfil dos clientes;
- ✓ Planejar, organizar e executar eventos, roteiros, itinerários turísticos, atividades de lazer atentando para prestadores de serviço e provedores de infra-estrutura e apoio;
- ✓ Lançar mão de dados de pesquisas, sondagens e indicadores sócio-econômicos que viabilizem as atividades de turismo;
- ✓ Utilizar-se corretamente da língua materna e de, no mínimo, dois idiomas estrangeiros;
- ✓ Aplicar softwares específicos às atividades de agenciamento de viagens e operações turísticas;
- ✓ Organizar e atualizar cadastro de fornecedores, provedores e prestadores de serviços turísticos;
- ✓ Atender ao cliente com qualidade e polidez;
- ✓ Demonstrar cuidado com a aparência pessoal no exercício da prestação de serviços;
- ✓ Negociar produtos turísticos com ética;
- ✓ Cumprir normas de segurança do trabalho

V - ORGANIZAÇÃO CURRICULAR

Plano de curso do Técnico em Guia de Turismo da UNEPI terá organização curricular própria e flexível, estruturado em 03 (três) módulos, de forma sequencial, compostos por componentes curriculares estruturados a partir de um rol de competências e habilidades norteadas pelos conteúdos propostos pelas bases tecnológicas necessárias à aquisição de conceitos, técnicas e vivência que as gere e aperfeiçoe, garantindo o desenvolvimento das competências e habilidades relacionadas aos componentes curriculares em cada módulo, dando ao curso como um todo, consistência e harmonia didática e pedagógica.

A organização curricular caracteriza-se tanto pelo aproveitamento de conhecimentos, competências e habilidades já desenvolvidas, como pela flexibilidade de adaptação curricular às novas demandas resultantes do avanço tecnológico, da modernização e por meio de um sistema de intercâmbio permanente entre a escola e alunos.

TÉCNICO EM GUIA DE TURISMO

MATRIZ CURRICULAR

MÓDULO I

DISCIPLINA	CARGA HORÁRIA
ESPAÑHOL INSTRUMENTAL	40
GESTÃO DE SERVIÇOS TURÍSTICOS	40
INGLÊS INSTRUMENTAL	40
MANIFESTAÇÕES DA CULTURA POPULAR REGIONAL E NACIONAL	60
RELAÇÕES INTERPESSOAIS	30
TÉCNICAS DE COMUNICAÇÃO	40
TOTAL	250

AGENTE DE VIAGEM – CBO: 3548-15

MÓDULO II

DISCIPLINA	CARGA HORÁRIA
GEOGRAFIA APLICADA AO TURISMO REGIONAL E NACIONAL	60
GESTÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS	60
HISTÓRIA APLICADA AO TURISMO REGIONAL E NACIONAL	60
HISTÓRIA DA ARTE APLICADA AO TURISMO	30
PRIMEIROS SOCORROS NO TURISMO	40
TOTAL	250

OPERADOR DE TURISMO – CBO: 3548-10

MÓDULO III

DISCIPLINA	CARGA HORÁRIA
ELABORAÇÃO DE ROTEIROS E HOSPEDAGEM	60

LEGISLAÇÃO APLICADA AO TURISMO	40
MARKETING APLICADO AO TURISMO	50
PRINCÍPIOS DE ECOLOGIA E PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	40
TEORIA E TÉCNICA DO TURISMO	160
TOTAL	350

ESTÁGIO	CARGA HORÁRIA
ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO	100

Total 850 (oitocentas e cinquenta) horas/aulas de 60 minutos

EMENTÁRIO

MÓDULO I

DISCIPLINA	CARGA HORÁRIA
ESPAÑHOL INSTRUMENTAL	40
<p>Ementa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Conhecer os conceitos básicos dentro da gramática espanhola; ✓ Aplicar o espanhol em situação de conversação simples; ✓ Analisar as situações que envolvem o uso do espanhol; ✓ Aplicar normas que envolvem o uso formal e coloquial da língua espanhola em conversações e leitura. 	
<p>Bibliografia Básica:</p> <p>TERESA VARGAS SIERRA. ESPAÑHOL INSTRUMENTAL. 4ª Edição. IBPEX, 2008.</p> <p>RUBIO, Braulio Alexandre Banda.. TURISMO RECEPTIVO: ESPAÑHOL PARA PROFISIONAIS DE TURISMO. 1ª Edição. SENAC, 2012.</p> <p>ESTHER MARIA MILANI. GRAMÁTICA DE ESPAÑHOL PARA BRASILEIROS. 1ª EDIÇÃO. SARAIVA, 2006.</p>	
<p>Bibliografia Complementar:</p> <p>Minidicionário. MINI DICCIONÁRIO ESPAÑHOL: PORTUGUÊS-ESPAÑHOL/ESPAÑHOL-PORTUGUÊS. 1ª EDIÇÃO. CIRANDA CULTURAL, 2009.</p>	

RUBIO, Braulio Alexandre Banda. TURISMO RECEPTIVO: ESPANHOL PARA HOTELARIA. 1ª Edição. SENAC, 2012.

DISCIPLINA	CARGA HORÁRIA
GESTÃO DE SERVIÇOS TURÍSTICOS	40
<p>Ementa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Conhecer os princípios básicos da gestão e prestação de serviços turísticos; ✓ Identificar os diversos segmentos que compõem a infra-estrutura de serviços de turismo e hospitalidade; ✓ Conhecer o sistema de gerenciamento na área de hotelaria e serviços de apoio ao turista. ✓ Aplicar conhecimento da área de gestão no planejamento e prestação de serviços turísticos; ✓ Identificar os elementos que compõem a gestão de pessoas junto aos serviços de apoio ao turista. ✓ Aplicar os fundamentos de planejamento e execução da gestão de serviços de hotelaria e turismo em geral. 	
<p>Bibliografia Básica:</p> <p>MARIO PETROCCHI E ANDRÉ BONA. AGÊNCIAS DE TURISMO: PLANEJAMENTO E GESTÃO. 4ª Edição. FUTURA, 2007.</p> <p>SENAC. SERVIÇOS EM TURISMO: GUIAS / OPERADORES / AGENTES. 1º Edição. SENAC, 2012.</p> <p>ÁUREA RIBEIRO; ÂNGELA FLEURY. MARKETING E SERVIÇOS. 1ª Edição. SARAIVA, 2008.</p>	
<p>Bibliografia Complementar:</p> <p>Reinaldo Dias. PLANEJAMENTO DO TURISMO: POLÍTICA E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO BRASIL. 1º Edição. ATLAS, 2008.</p> <p>Olga Tulik. TURISMO E MEIOS DE HOSPEDAGEM: CASAS DE TEMPORADA. 1º Edição. MJ Livros, 2001.</p>	

DISCIPLINA	CARGA HORÁRIA
INGLÊS INSTRUMENTAL	40
<p>Ementa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Conhecer as regras básicas da gramática inglesa; ✓ Aplicar as técnicas de leitura e produção de textos em inglês em situações de comunicação diária; 	

- ✓ Analisar e praticar leitura e escrita de textos em inglês em situações que o envolvem no dia-a-dia do técnico em turismo;
- ✓ Aplicar normas que envolvem o uso formal e coloquial da língua inglesa em leituras e produção de pequenos textos;

Bibliografia Básica:

JEFERSON FERRO. INGLÊS INSTRUMENTAL. 1ª Edição. IBPEX, 2004.

BRAULIO ALEXANDRE B. RUBIO. TURISMO RECEPTIVO: INGLÊS PARA PROFISSIONAIS DE TURISMO. 1ª EDIÇÃO. SENAC, 2012.

BRAULIO ALEXANDRE B. RUBIO. TURISMO RECEPTIVO: INGLÊS PARA HOTELARIA. 1ª EDIÇÃO. SENAC, 2012.

Bibliografia Complementar:

RUBIO, Braulio Alexandre Banda.. TURISMO RECEPTIVO: INGLÊS PARA GOVERNANÇA HOTELEIRA. 1ª Edição. SENAC, 2012.

BRAULIO ALEXANDRE B. RUBIO. TURISMO RECEPTIVO: INGLÊS PARA BARES E RESTAURANTES. 1ª EDIÇÃO. SENAC, 2012.

DISCIPLINA		CARGA HORÁRIA
MANIFESTAÇÕES DA CULTURA POPULAR REGIONAL E NACIONAL		60
<p>Ementa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Conhecer o conceito de cultura de acordo com a visão antropológica; ✓ Conhecer a construção sócio-histórica da cultura local e seu folclore; ✓ Identificar as diversas manifestações da cultura nordestina e suas especificidades, festas; artesanato; culinária; dança e música; lendas e Causos; ✓ Conhecer folclore e o turismo na localidade/ região; ✓ A cultura popular como atrativo turístico - A sociedade de consumo e suas necessidades; - A procura por lugares com características/identidade próprias. ✓ Delimitar as áreas de abrangência da cultura local identificando sua importância como atrativo turístico; ✓ Relacionar a importância da cultura nordestina com o forjar da cultura nacional; ✓ Aplicar conhecimentos antropológicos na operação de guiamento turístico nacional; ✓ Aplicar conhecimentos antropológicos na orientação de operações de guiamento turístico regional. 		

Bibliografia Básica:

CORRÊA, Rosa Lydia Teixeira.. CULTURA E DIVERSIDADE. 20 Edição. IBPEX, 2008.

RANIERI CARLI. EDUCAÇÃO E CULTURA NA HISTÓRIA DO BRASIL. 1ª EDIÇÃO. IBPEX, 2010.

LARAAIA, Roque de Barros. CULTURA: UM CONCEITO ANTROPOLÓGICO. 24ª Edição. ZAHAR, 2009.

Bibliografia Complementar:

MARIO PETROCCHI E ANDRÉ BONA. AGÊNCIAS DE TURISMO: PLANEJAMENTO E GESTÃO. 4ª Edição. FUTURA, 2007.

FLEURY, Maria Tereza L. FISCHER, Rosa Maria.. CULTURA E PODER NAS ORGANIZAÇÕES . 2ª Edição. ATLAS, 1996.

Franz Boas. ANTROPOLOGIA CULTURAL. 5 Edição. ZAHAR, 2009.

DISCIPLINA	CARGA HORÁRIA
RELAÇÕES INTERPESSOAIS	30
<p>Ementa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Conhecer as Classes e funções; habilidades e atitudes; liderança; comunicação; motivação do profissional e turista ✓ Administrar e resolver conflitos - tipos; - estratégia para solução de conflitos. ✓ Conhecer o ética profissional e cidadania: - conceito e fundamentos; -código de ética; - valores de cidadania. ✓ Conhecer a etiqueta social: - regras de etiqueta;- postura; higiene; - apresentação pessoal; - cardápios; - tipos de serviços em restaurantes;- regras e normas básicas de cerimonial e protocolo. ✓ Conhecer as Classes e funções; habilidades e atitudes; liderança; comunicação; motivação do profissional e turista ✓ Resolver conflitos - tipos; - estratégia para solução de conflitos. ✓ Aplicar o ética profissional e cidadania: - conceito e fundamentos; -código de ética; - valores de cidadania. ✓ Aplicar a etiqueta social: 	
<p>Bibliografia Básica:</p> <p>ROSI MARY SOARES TREVISAN. RELAÇÕES HUMANAS COMPETÊNCIAS INTRA E INTERPESSOAL. 1ª Edição. IBPEX, 2004.</p> <p>Agostinho Minicucci. RELAÇÕES HUMANAS: PSICOLOGIA DAS RELAÇÕES INTERPESSOAIS. 1 Edição. ATLAS, 2001.</p>	

LAURADY FIGUEIREDO. ÉTICA PROFISSIONAL. 1ª Edição. BF & A, 2005.

Bibliografia Complementar:

CARDELLA, Haroldo Paranhos, CREMASCO, José Antônio. ÉTICA PROFISSIONAL SIMPLIFICADA. 1ª Edição. SARAIVA, 2012.

Carole Bennett. ÉTICA PROFISSIONAL . 1ª Edição. CENGAGE LEARNING, 2008.

Roberto Patrus-Pena e Paula Pessoa de Castro. ÉTICA NOS NEGÓCIOS: CONDIÇÕES, DESAFIOS E RISCOS. 1ª Edição. ATLAS, 2010.

DISCIPLINA	CARGA HORÁRIA
TÉCNICAS DE COMUNICAÇÃO	40
<p>Ementa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Componentes essenciais da comunicação e aspectos gramaticais indispensáveis ao bom desempenho lingüístico, a norma e sua utilização pelo comunicador; ✓ A organização do pensamento e desenvolvimento da capacidade de expressão oral/escrita, organização do discurso e do pensamento e linguagem coloquial e linguagem formal ✓ Funções do texto, coerência, coesão do texto, narração, descrição, dissertação e estilo; ✓ Técnicas de elaboração de contratos e relatórios; ✓ Gramática instrumental, redação técnica e produção de textos; ✓ Produzir textos seguindo as regras gramaticais atuais; ✓ Falarempúblico; ✓ Falar de forma clara e com boa expressão corporal; 	
<p>Bibliografia Básica:</p> <p>Maria margarida de Andrade e João Bosco Medeiros . COMUNICAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA . 4ª Edição. ATLAS, 2008.</p> <p>SILVA, Laine Andrade e Silva. TÉCNICAS DE COMUNICAÇÃO. 2003 Edição. IBPEX, 2003.</p> <p>Domingos Paschoal Cegalla, . NOVÍSSIMA GRAMÁTICA DA LÍNGUA PORTUGUESA: NOVO ACORDO ORTOGRÁFICO . 48ª Edição. NACIONAL, 2008.</p>	
<p>Bibliografia Complementar:</p> <p>POSSARI, Helena Vendrusculo.. FUNDAMENTOS E MÉTODOS DA COMUNICAÇÃO. 1ª Edição. IBPEX, 2004.</p>	

MÓDULO II

DISCIPLINA	CARGA HORÁRIA
GEOGRAFIA APLICADA AO TURISMO REGIONAL E NACIONAL	60
<p>Ementa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Identificar a dinâmica geo-ambiental da região Nordeste e do Brasil, dentro de suas especificidades; ✓ Avaliar a influência do homem sobre o espaço local, percebendo as transformações resultantes dessa relação; ✓ Identificar os recursos geográficos do território nordestino, avaliando seu potencial turístico; ✓ Conhecer a geografia política – situação das localidades, aeroportos, rodovias, ferrovias, hidrovias , Localização e Características; ✓ Conhecer o sistema viário do Receptor e acesso aos principais atrativos/ localização de roteiros e geografia física, humana e econômica das localidades do Estado como população e desenvolvimento econômico; ✓ Identificar os atrativos turísticos principais e a localização de roteiros e atrativos/caracterização como também geografia das localidades e entornos. ✓ Utilizar mapas e outros tipos de instrumentos na identificação geográfica da Região do Nordeste, Brasil , continente e no mundo; ✓ Aplicar conhecimentos na Geografia na compreensão do espaço turístico; ✓ Observar de maneira crítica a interferência do homem no meio, bem como os movimentos que auxiliam no forjar do território. 	
<p>Bibliografia Básica:</p> <p>Fabiano Vidal. DO TAMBAÚ AO GARDEN: A HISTÓRIA MODERNA DO TURISMO DA PARAÍBA. 1ª edição Edição. EDITORA IMPRELL, 2007.</p> <p>AROLD DE AZEVEDO. GEOGRAFIA DO BRASIL: BASES FÍSICAS, VIDA HUMANA E VIDA ECONÔMICA. 8ª EDIÇÃO. COMPANHIA EDITORA NACIONAL, 1977.</p> <p>LINS, Guilherme Gomes da Silveira D Avila.. PÁGINAS DE HISTÓRIA DA PARAÍBA: REVISÃO CRÍTICA SOBRE A IDENTIFICAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DOS DOIS PRIMEIROS ENGENHOS DE AÇUCAR DAPARAÍBA. 1 Edição. Emporio dos Livros, 1999.</p> <p>RODRIGUES, Janete Lins. (Cordenação). ATLAS ESCOLAR: PARAÍBA ESPAÇO GEO-HISTÓRICO E CULTURAL. 4º Edição, GRAFSET, 2011.</p>	

Bibliografia Complementar:

Reinaldo Dias. PLANEJAMENTO DO TURISMO: POLÍTICA E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO BRASIL. 1º Edição. ATLAS, 2008.

Eliane Regina Ferreti. TURISMO E MEIO AMBIENTE: UMA ABORDAGEM INTEGRADA. 1º Edição. ROCA, 2002.

Olga Tulik. TURISMO E MEIOS DE HOSPEDAGEM: CASAS DE TEMPORADA. 1º Edição. MJ Livros, 2001.

DISCIPLINA	CARGA HORÁRIA
GESTÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS	60
<p>Ementa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Conhecer os princípios básicos da gestão e prestação de serviços turísticos; ✓ Identificar os diversos seguimentos que compõem a infra-estrutura de serviços de turismo e hospitalidade; ✓ Conhecer o sistema de gerenciamento na área de hotelaria e serviços de apoio ao turista. ✓ Aplicar conhecimento da área de gestão no planejamento e prestação de serviços turísticos; ✓ Identificar os elementos que compõem a gestão de pessoas junto aos serviços de apoio ao turista. ✓ Aplicar os fundamentos de planejamento e execução da gestão de serviços de hotelaria e turismo em geral. 	
<p>Bibliografia Básica:</p> <p>Reinaldo Dias. PLANEJAMENTO DO TURISMO: POLÍTICA E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO BRASIL. 1º Edição. ATLAS, 2008.</p> <p>André Sathler Guimarães; Marta Poggi e Borges. E-TURISMO: INTERNET E NEGÓCIOS DO TURISMO. 1º Edição. CENGAGE LEARNING, 2008.</p> <p>HÉLIO AFONSO BRAGA DE PAIVA; MARCOS FAVA NEVES. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE EVENTOS: COMO ORGANIZAR UM PLANO ESTRATÉGICO PARA EVENTOS TURÍSTICOS E EMPRESAS DE EVENTOS. 1º Edição. ATLAS, 2008.</p>	
<p>Bibliografia Complementar:</p> <p>Eduardo Flávio Zardo. MARKETING APLICADO AO TURISMO. 1º Edição. ROCA, 2003.</p>	

Rui Aurélio de Lacerda Badaró. DIREITO INTERNACIONAL DO TURISMO: O PAPEL DAS ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS NO TURISMO. 1º Edição. SENAC, 2008.

MARIO PETROCCHI E ANDRÉ BONA. AGÊNCIAS DE TURISMO: PLANEJAMENTO E GESTÃO. 4ª Edição. FUTURA, 2007.

DISCIPLINA	CARGA HORÁRIA
HISTÓRIA APLICADA AO TURISMO REGIONAL E NACIONAL	60
<p>Ementa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Reconhecer as especificidades da história do Nordeste dentro do contexto da história nacional; ✓ Conhecer vários movimentos históricos que estiveram presentes na construção social da região nordestina e do Brasil; ✓ Relacionar os eventos históricos com a realidade atual, desenvolvendo um olhar crítico acerca do turismo no Nordeste e no Brasil. ✓ Conhecer aspectos históricos do local, regional e nacional da formação do povoamento e da sociedade com observância a origem dos municípios e ciclos econômicos; ✓ Relacionar fatos históricos relevantes locais/região que justifique a história atual ✓ Conhecer e promover atrativos turístico - sítios históricos ou monumentos isolados e museus com acervo histórico ✓ Definir globalização: -conceito básico,- histórico; ✓ Observar os fatos atuais do Nordeste como resultado de um processo histórico; ✓ Utilizar textos históricos como instrumento constante de pesquisa; ✓ Aplicar os conhecimentos da história regional na compreensão do espaço sócio-cultural nordestino; ✓ Avaliar os roteiros turísticos a partir de um contexto histórico-cultural. 	
<p>Bibliografia Básica:</p> <p>CALMON, Pedro.. HISTÓRIA DO BRASIL: V. 2 - FORMAÇÃO BRASILEIRA. 2 Edição. Livraria José Olympio Editora, 1963.</p> <p>LINS, Guilherme Gomes da Silveira D Avila.. PÁGINAS DE HISTÓRIA DA PARAÍBA: REVISÃO CRÍTICA SOBRE A IDENTIFICAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DOS DOIS PRIMEIROS ENGENHOS DE AÇUCAR DA PARAÍBA. 1 Edição. Emporio dos Livros, 1999.</p> <p>MELLO, José Octávio de Arruda.. HISTÓRIA DA PARAÍBA E SUA CAPITAL. 1 Edição. Imprell Editora, 2010.</p>	
<p>Bibliografia Complementar:</p>	

CALMON, Pedro.. HISTÓRIA DO BRASIL: V. 1 - AS ORIGENS. 2 Edição. Livraria José Olympio Editora, 1963.

CALMON, Pedro. HISTÓRIA DO BRASIL: V. 3 - RIQUEZAS E VICISSITUDES. 2 Edição. Livraria José Olympio Editora, 1963.

CALMON, Pedro.. HISTÓRIA DO BRASIL: V. 06 - A REPÚBLICA E O DESENVOLVIMENTO NACIONAL. 2 Edição. Livraria José Olympio Editora, 1963.

DISCIPLINA	CARGA HORÁRIA
HISTÓRIA DA ARTE APLICADA AO TURISMO	30
<p>Ementa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Conhecer a História da Arte aplicada ao Turismo e sua Importância; ✓ Conceituação e Acondicionamentos; ✓ Identificar a arte nas localidades/região/estado – pintura, escultura, arquitetura, música e literature; ✓ Conhecer o patrimônio artístico – bens locais – Preservação, museus, teatros e outros acervos; ✓ Divulgar o turismo Cultura nas regiões; ✓ Utilizar conhecimentos culturais para elaboração de roteiros culturais; ✓ Usar as atrações turísticas como ferramenta de divulgação ao turismo. 	
<p>Bibliografia Básica:</p> <p>STRONG, Donald E.. ANTIGUIDADE CLÁSSICA: ENCICLOPÉDIA MUNDO DA ARTE. 1 Edição. Editora Expressão e Cultura, 1978.</p> <p>MARTINDALE, Andrew.. O RENASCIMENTO: ENCICLOPÉDIA MUNDO DA ARTE. 1 Edição. Editora Expressão e Cultura, 1978.</p> <p>LYNTON, Norbert.. ARTE MODERNA: ENCICLOPÉDIA O MUNDO DA ARTE. 1 Edição. Editora Expressão e Cultura, 1978.</p>	
<p>Bibliografia Complementar:</p> <p>KIDSON, Peter.. MUNDO MEDIEVAL: ENCICLOPÉDIA O MUNDO DA ARTE. 1 Edição. Editora Expressão e Cultura, 1978.</p> <p>LASSUS, Jean.. CRISTANDADE CLÁSSICA E BIZANTINA: ENCICLOPÉDIA O MUNDO DA ARTE. 1 Edição. Editora Expressão e Cultura, 1978.</p> <p>AUBOYER, Jeannine.. MUNDO ORIENTAL: ENCICLOPÉDIA MUNDO DA ARTE. 1 Edição. Editora Expressão e Cultura, 1978.</p>	

DISCIPLINA	CARGA HORÁRIA
PRIMEIROS SOCORROS NO TURISMO	40
<p>Ementa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Conceituar Primeiros Socorros; ✓ Conhecer técnicas de Primeiros Socorros para hemorragias; queimaduras; intoxicação/envenenamento; afogamento; corpos estranhos; picadura de insetos; mordedura de animais peçonhentos; temperatura; verificação de pulso; pressão arterial; convulsões; acidente ortopédico; asfixia; respiração; e transportes de acidentados; ✓ Conhecer os procedimentos Legais para os Primeiros Socorros e a quem recorrer. ✓ Prestar os primeiros socorros ✓ Chamar o atendimento médico adequado ✓ Encaminhamento do Serviço Médico adequando 	
<p>Bibliografia Básica:</p> <p>ADALBERTO MOHAI SZABÓ JÚNIOR. MANUAL DE SEGURANÇA, HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO. 4ª EDIÇÃO. ABDR, 2012.</p> <p>EQUIPE ATLAS. SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO. 63ª Edição. ATLAS, 2009.</p> <p>JUAN CARLOS VIÑAS CORTEZ. MEIO AMBIENTE TRABALHO, SAÚDE E SEGURANÇA. 1ª EDIÇÃO. EDITORA UNIVERSITARISA UFPB, 2010.</p>	
<p>Bibliografia Complementar:</p> <p>REIS, Roberto Salvador.. SEGURANÇA MEDICINA DO TRABALHO: NORMAS REGULAMENTADORAS. 6ª Edição. ZAHAR, 2010.</p> <p>ANTÔNIO LUIZ COIMBRA DE CASTRO. GLOSSÁRIO DE DEFESA CIVIL: ESTUDOS DE RISCOS E MEDICINA DE DESASTRES. Edição. DOMINIO PUBLICO, 0000.</p> <p>Equipe Atlas. SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO NR-1 A 35. 70ª Edição. ATLAS, 2012.</p>	

MÓDULO III

DISCIPLINA	CARGA HORÁRIA
ELABORAÇÃO DE ROTEIROS E HOSPEDAGEM	60
Ementa:	

- ✓ Amplitude e complexidade dos roteiros turísticos.
- ✓ Tipos de roteiros sob o aspecto espacial.
- ✓ Combinação de atrativos, serviços e equipamentos de uma ou várias localidades, na formatação de um produto.
- ✓ Metodologia aplicada à pesquisa, planejamento, elaboração, execução e avaliação de diferentes tipos de roteiros turísticos locais, regionais, nacionais e internacionais, com ênfase para os roteiros ecológicos.
- ✓ Conceituar o termo roteiro turístico;
- ✓ Apresentar a evolução histórica dos roteiros turísticos;
- ✓ Analisar a combinação de atrativos, serviços e equipamentos de uma ou várias localidades, na formatação de um produto;
- ✓ Refletir sobre a metodologia aplicada à pesquisa, planejamento, elaboração, execução e avaliação de roteiros turísticos no Brasil e no mundo, no âmbito do desenvolvimento sustentável;
- ✓ Analisar e discutir os procedimentos de pesquisa, planejamento, elaboração e execução de roteiros turísticos;
- ✓ Apresentar os diferentes tipos de roteiros turísticos sob o enfoque espacial: locais, regionais, nacionais e internacionais;
- ✓ Discutir as particularidades dos roteiros ecológicos;
- ✓ Reconhecer e refletir sobre a responsabilidade social e ambiental das empresas que elaboram e executam os roteiros turísticos.
- ✓ Refletir e analisar a atividade do guia de turismo.

Bibliografia Básica:

Olga Tulik. TURISMO E MEIOS DE HOSPEDAGEM: CASAS DE TEMPORADA. 1º Edição. MJ Livros, 2001.

Reinaldo Dias. PLANEJAMENTO DO TURISMO: POLÍTICA E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO BRASIL. 1º Edição. ATLAS, 2008.

SENAC. SERVIÇOS EM TURISMO: GUIAS / OPERADORES / AGENTES. 1º Edição. SENAC, 2012.

Bibliografia Complementar:

Fabiano Vidal. DO TAMBAÚ AO GARDEN: A HISTÓRIA MODERNA DO TURISMO DA PARAÍBA. 1ª edição Edição. EDITORA IMPRELL, 2007.

BRAULIO ALEXANDRE B. RUBIO. TURISMO RECEPTIVO: INGLÊS PARA PROFISSIONAIS DE TURISMO. 1ª EDIÇÃO. SENAC, 2012.

RUBIO, Braulio Alexandre Banda.. TURISMO RECEPTIVO: ESPANHOL PARA BARES E RESTAURANTES. 1ª Edição. SENAC, 2012.

--

DISCIPLINA	CARGA HORÁRIA
LEGISLAÇÃO APLICADA AO TURISMO	40
<p>Ementa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Aplicar os princípios legais frente às situações cotidianas; ✓ Orientar os turistas quanto a seus direitos e deveres gerais; ✓ Oferecer aos turistas subsídios e instrumentos que facilitem o acesso a seus direitos e benefícios; ✓ Analisar e interpretar a legislação turística do país. ✓ Interpretar as legislações turísticas brasileiras; ✓ Interpretar o código de ética profissional frente ao exercício da profissão. ✓ Analisar problemas operacionais à luz da legislação. 	
<p>Bibliografia Básica:</p> <p>JORGE BERNARDI. O PROCESSO LEGISLATIVO BRASILEIRO. 1ª EDIÇÃO. IBPEX, 2009.</p> <p>Vladir Vieira Duarte. ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMAS HOTELEIROS: CONCEITOS BÁSICOS. 3º Edição. SENAC, 2005.</p> <p>Reinaldo Dias. PLANEJAMENTO DO TURISMO: POLÍTICA E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO BRASIL. 1º Edição. ATLAS, 2008.</p>	
<p>Bibliografia Complementar:</p> <p>Brasil. CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO: E LEGISLAÇÃO CORRELATA. 1º Edição. SENADO FEDERAL, 2008.</p> <p>Rui Aurélio de Lacerda Badaró. DIREITO INTERNACIONAL DO TURISMO: O PAPEL DAS ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS NO TURISMO. 1º Edição. SENAC, 2008.</p> <p>MARIO PETROCCHI E ANDRÉ BONA. AGÊNCIAS DE TURISMO: PLANEJAMENTO E GESTÃO. 4ª Edição. FUTURA, 2007.</p>	

DISCIPLINA	CARGA HORÁRIA
MARKETING APLICADO AO TURISMO	50
<p>Ementa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Comportamento do consumidor ✓ Processo decisório de compra ✓ Tipos de tomada de decisão ✓ Segmentação de mercado ✓ Análise ambiental 	

- ✓ Planejamento estratégico de marketing
- ✓ Distribuição – canais de distribuição
- ✓ Composto de marketing
- ✓ Preço
- ✓ Ponto de venda
- ✓ Promoção
- ✓ Pesquisa de marketing
- ✓ Elaborar Estratégias de Marketing
- ✓ Elaborar planos de desenvolvimento Marketing
- ✓ Desenvolver Campanhas de Marketing

Bibliografia Básica:

Eduardo Flávio Zardo. MARKETING APLICADO AO TURISMO. 1º Edição. ROCA, 2003.

ANDRADE, Carlos Frederico de.. MARKETING O QUE É? QUEM FAZ? QUAIS AS TENDÊNCIAS?. 2ª Edição. IBPEX, 2010.

ÁUREA RIBEIRO; ÂNGELA FLEURY. MARKETING E SERVIÇOS. 1ª Edição. SARAIVA, 2008.

Bibliografia Complementar:

MÁRCIA VALÉRIA PAIXÃO. PESQUISA E PLANEJAMENTO DE MARKETING E PROPAGANDA. 1ª Edição. IBPEX, 2008.

LUCIANO CROCCO, RENATO TELLES, RICARDO M. GIOIA, THELMA ROCHA E VIVIAN IARA STREHLAU. MARKETING PERPECTIVAS E TENDÊNCIAS. 1ª EDIÇÃO. SARAIVA, 2010.

MÁRCIA VALÉRIA PAIXÃO. COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR E MARKETING DE RELACIONAMENTO. 1ª Edição. IBPEX, 2009.

DISCIPLINA	CARGA HORÁRIA
PRINCÍPIOS DE ECOLOGIA E PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	40
<p>Ementa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Princípios de Ecologia e Proteção ao Meio Ambiente - noções básicas de ecologia, ecossistemas brasileiros, localização e características gerais; ✓ Unidades de conservação - tipos e objetivos das unidades de conservação, as unidades locais, regionais e nacionais; ✓ Legislação ambiental aplicada; ✓ História Aplicada ao Turismo Ecológico; ✓ Promover o Turismo ecológico; 	

- ✓ Divulgar o turismo sustentável;
- ✓ Conscientizar o turista com noções de Ecologia e Proteção ao Meio Ambiente;

Bibliografia Básica:

Eliane Regina Ferreti. TURISMO E MEIO AMBIENTE: UMA ABORDAGEM INTEGRADA. 1ª Edição. ROCA, 2002.

KAHN, Fritz.. O LIVRO DA NATUREZA - O VEGETAL, O INSETO E O ANIMAL - V.2: V. 2. 6ª Edição. Edições Melhoramentos, 1966.

KAHN, Fritz.. O LIVRO DA NATUREZA - ESPAÇO E TEMPO, FORÇA E MATÉRIA, O FIRMAMENTO, A TERRA, A VIDA. V.1: V. 1. 6ª Edição. Edições Melhoramentos, 1966.

Bibliografia Complementar:

JUAN CARLOS VIÑAS CORTEZ. MEIO AMBIENTE TRABALHO, SAÚDE E SEGURANÇA. 1ª EDIÇÃO. EDITORA UNIVERSITARISA UFPB, 2010.

CARLOS ROBERTO NAVES MORAIS. DICIONÁRIO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO E MEIO AMBIENTE. 1ª Edição. YENDIS, 2011.

KAHN, Fritz.. O LIVRO DA NATUREZA - O ANIMAL , O HOMEM E O ÁTOMO - V. 3: V. 3. 9ª Edição. Edições Melhoramentos, 1966.

DISCIPLINA	CARGA HORÁRIA
TEORIA E TÉCNICA DO TURISMO	160
<p>Ementa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Fundamentos do Turismo e do Lazer: <ul style="list-style-type: none"> • Conceitos; • evolução histórica do lazer e do Turismo; • Tipos; • importância socioeconômica; • turismo no Brasil; • legislação turística; • órgãos oficiais de turismo; • Associações ✓ Infra-estrutura turística - equipamentos e serviços: <ul style="list-style-type: none"> • meios e serviços de hospedagem; • classificação oficial – EMBRATUR; • classificação extra-oficial – guias turísticos (quatro rodas); • meios e serviços de alimentação; • serviços de entretenimento; • serviços turísticos – agências de turismo, transportadoras, locadoras de veículos, comércio, casas de câmbio, terminais de passageiros e outros. 	

- ✓ Infra-estrutura de apoio ao turismo:
 - sistemas de transportes
 - educação
 - Telecomunicação
 - Segurança
 - equipamentos
 - médico-hospitalares
 - outros estabelecimentos de apoio.
- ✓ Procedimentos preliminares – providências na agência:
 - material de trabalho/documentos administrativos e outros.
 - plano de viagem – o programa:
 - quilometragem;
 - pontos de apoio alternativos.
- ✓ Recepção ao turista – procedimentos de recepção:
 - documentação de passageiros;
 - etiquetagem de bagagem;
 - traslado para o hotel.
- ✓ Procedimentos de bordo:
 - uso de microfone e outros equipamentos;
 - serviço de bordo;
 - animação turística.
- ✓ Acomodação ao turista no hotel – check-in:
 - distribuição dos apartamentos;
 - controle das bagagens;
 - gratificações;
 - procedimento diário no meio de hospedagem.
- ✓ Procedimento na realização de passeios/visitas – reunião do grupo:
 - procedimentos durante os percursos do passeio;
 - procedimentos nas paradas definidas e/ou exploratórias;
 - paradas para refeições;
 - retorno para os meios de hospedagem.
- ✓ Saída do turista do hotel – check-out:
 - controle de bagagens;
 - pagamentos.
- ✓ Procedimentos no embarque/desembarque – pagamentos taxas de embarque:
 - controle de bagagens;
 - revisão no meio de transporte;
 - assistência ao turista/documentos necessários;
 - check--in de embarque;
 - embarque/desembarque no meio de transporte.
- ✓ Procedimentos no retorno:
 - agradecimentos;
 - promoção de outros roteiros.
- ✓ Procedimentos finais juntos à agência – relatório final:
 - prestação de contas;

- devolução das sobras do material.
- ✓ Procedimentos para traslados:
 - de chegada;
 - de saída.
- ✓ Procedimentos no aeroporto – serviços gerais no terminal de passageiros:
 - de embarque;
 - desembarque com o grupo.
- ✓ Situações de emergência:
 - saúde do turista;
 - assalto / roubo;
 - procedimentos de segurança (conduta em transportes, meios de hospedagem, espaço urbano, natural, etc.).
- ✓ Elaboração e implementação de roteiros e narrativas.
- ✓ Elaborar planos de viagem levando em consideração a quilometragem e os pontos de apoio;
- ✓ Elaborar roteiros turísticos;
- ✓ Aplicar procedimentos de recepção ao turista com qualidade e ética;
- ✓ Dominar técnicas de comunicação e animação recreativa;
- ✓ Elaborar planejamentos que envolvam os procedimentos de embarque/desembarque, traslados, passeios e visitas.
- ✓ Agir de forma ética e responsável quanto ao guiamento turístico regional.
- ✓ Discutir com segurança as especificidades dos mais diversos atrativos turísticos.

Bibliografia Básica:

FERNANDO HENRIQUE CAMPOS E ESMERALDA MACEDO SERPA. GUIA DE TURISMO: VIAGENS TÉCNICAS E AVALIAÇÃO. 1ª EDIÇÃO. ERICA, 2010.

MARIO PETROCCHI E ANDRÉ BONA. AGÊNCIAS DE TURISMO: PLANEJAMENTO E GESTÃO. 4ª Edição. FUTURA, 2007.

Reinaldo Dias. PLANEJAMENTO DO TURISMO: POLÍTICA E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO BRASIL. 1º Edição. ATLAS, 2008.

Bibliografia Complementar:

Rui Aurélio de Lacerda Badaró. DIREITO INTERNACIONAL DO TURISMO: O PAPEL DAS ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS NO TURISMO. 1º Edição. SENAC, 2008.

André Sathler Guimarães; Marta Poggi e Borges. E-TURISMO: INTERNET E NEGÓCIOS DO TURISMO. 1º Edição. CENGAGE LEARNING, 2008.

Eduardo Flávio Zardo. MARKETING APLICADO AO TURISMO. 1º Edição. ROCA, 2003.

VI - CRITÉRIOS DE APROVEITAMENTO DE CONHECIMENTOS E EXPERIÊNCIAS ANTERIORES

Para prosseguimento de estudos, é possível promover o aproveitamento de conhecimentos e experiências anteriores do estudante, desde que diretamente relacionados com o perfil profissional de conclusão da respectiva qualificação ou habilitação profissional, que tenham sido desenvolvidos:

I - em qualificações profissionais e etapas ou módulos de nível técnico regularmente concluídos em outros cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio;

II - em cursos destinados à formação inicial e continuada ou qualificação profissional de, no mínimo, 160 horas de duração, mediante avaliação do estudante;

III - em outros cursos de Educação Profissional e Tecnológica, inclusive no trabalho, por outros meios informais ou até mesmo em cursos superiores de graduação, mediante avaliação do estudante;

IV - por reconhecimento, em processos formais de certificação profissional, realizado em instituição devidamente credenciada pelo órgão normativo do respectivo sistema de ensino ou no âmbito de sistemas nacionais de certificação profissional.

VII - CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO

A avaliação terá um procedimento contínuo, que será constituído no acompanhamento e no desempenho que poderá ser alcançado pelo aluno em diferentes situações de aprendizagem.

Através das avaliações, os professores e supervisores verificarão se os alunos alcançaram os objetivos gerais do curso e a cada item específico de cada componente curricular, verificando se foram atingidos satisfatoriamente os pontos pretendidos pelo curso e se o conteúdo foi bem assimilado pelo aluno. Para, assim, dar-lhes condições básicas para a conclusão do curso e promovendo uma melhoria no desempenho profissional, permitindo ao avaliador a análise de sua proposta pedagógica e proceder a sua adequação.

A avaliação do aproveitamento é contínua e progressiva, com acompanhamento do processo de aprendizagem, sendo esta averiguada através de

exercícios, pesquisas individuais ou em grupos, testes, provas subjetivas e outras formas de verificação.

As notas são graduadas de 0 (zero) a 10 (dez), sendo 7 (sete) a nota mínima exigida para promoção.

Será considerado promovido para módulo seguinte, o aluno que obtiver nota 7 (sete) em todas as disciplinas e 75% de frequência sobre cada disciplina.

VIII - BIBLIOTECA, INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS

BIBLIOTECA

ITEM	QUANTIDADE
Gabinete de Estudo Individual	12
Sala para Estudo em Grupo	02
Computador com Acesso à Internet	21
Armários para Guarda de Material	04
Mesa para Bibliotecária	01
Multi Funcional	01
Área total da Biblioteca 120 m ²	

ACERVO BIBLIOTECÁRIO

TÍTULOS	EXEMPLARES
1848	5018

INSTALAÇÕES FÍSICAS

ESTRUTURA FÍSICA	QUANTIDADE
Cantina	01
Coordenação	02
Sala dos professores	01
Secretaria	01
Recepção	01
Direção	01
Retaguarda	01

INSTALAÇÕES FÍSICAS EDUCACIONAIS

ESTRUTURA FÍSICA	QUANTIDADE
Auditórios Sala climatizada com carteiras acolchoadas para 120 pessoas com sistema de Projeção digital, áudio e acesso à internet.	01
Salas de Aula Sala climatizada com carteiras acolchoadas para 120 pessoas com sistema de Projeção digital, áudio e acesso à internet.	26
Laboratório de Prática Digital Composta de 54 computadores de alto desempenho, sistema de Projeção digital, áudio e acesso à internet	01
Laboratório de Prática Eletrônica Laboratório com equipamentos 25 conjuntos de ferro de solda, multímetros, computador, monitor, KIT eletrônica, KIT ferramenta, KIT robótica e diversos.	01
Laboratório de Desenho Arquitetônico Composto de 50 posições com mesa específica para desenho com régua paralela.	01
Laboratório de Prática Bucal Consultório completo odontológico e laboratório de prótese dentária.	01
Laboratório de Prática Radiológica Equipamento completo de simulação radiológica com equipamento de prevenção.	01
Laboratório de Enfermagem Leito completo hospitalar	01
Laboratório de Noções em Química Vidraria e elementos químicos básicos	01

EQUIPAMENTOS DIDÁTICOS

CONTEÚDO DIGITAL 3D Eureka® – Vídeo e Interações

Conteúdo: Eixo Biologia com 580 vídeos totalizando aproximadamente 26 horas, Química com 539 vídeos totalizando aproximadamente 25 horas, Física com 622 vídeos totalizando 35 horas e Matemática com 477 vídeos com aproximadamente 19 horas.

UTILIZAÇÃO: Os “Objetos de Aprendizagem 3D e Módulo 3D Estereoscópico – Eureka.in” criam um ambiente educacional motivador e atraente para professores e alunos, favorecendo a construção do conhecimento e aumentando índices de qualidade de ensino. Visam ainda contribuir de modo significativo na melhoria de índices de aproveitamento e desempenho escolar. Com a Unidade Móvel XDS o colégio terá flexibilidade na mobilidade do Módulo 3D Estereoscópico permitindo ao educador levar o 3D com Estereoscópica para diversas salas de aula.

PAINEL DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI

Conteúdo:

PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA: respirador purificador de ar semifacial CA:16360, respirador purificador de ar facial inteira CA: 15361, protetor facial CA: 6278, filtro combinado, filtro x-plore, retentor para filtros p1 e p2, filtros vapores orgânicos e gases ácidos, filtros vapores orgânicos, filtros x-plorepure p100, filtro vapores orgânicos, gases, ácidos e amônia.

TRABALHO EM ALTURA: cinto paraquedista CA: 10253, talabarte simples CA:12563, cinto trava quedas CA:14958, talabarte em y com absorvidor de impacto 50mm CA:11653

PROTEÇÃO OCULAR: óculos de proteção ampla visão CA: 11861, óculos de proteção ampla visão CA: 16461, óculos pro vision CA: 6942, óculos delta CA: 12927, óculos de solda CA: 3135

PROTEÇÃO AUDITIVA: abafador de ruídos tipo concha CA: 4398, protetor auricular CA: 16048

PROTEÇÃO CABEÇA E MEMBROS INFERIORES: capacete aba frontal tipo I CA:17631, capacete aba frontal tipo II CA: 17631, touca árabe CA: 15922, perneira CA: 18258, bota com bico de pvc CA: 8807, bota simples CA: 19229, bota látex CA: 5699, bota com bico de aço CA: 8956.

UTILIZAÇÃO: EPIS são utilizados para reduzir ou minimizar a exposição ou o contato com agentes físicos, químicos ou biológicos. Um risco não pode ser eliminado pelo uso de EPI, mas o risco de lesão pode ser eliminado ou amplamente reduzido. Com o painel demonstrativos os alunos terão acesso aos mais diversos tipos e modelos para demonstração e instruções de uso.

PAINEL DE LUVAS – EPI

CONTEÚDO: Pvc para jateamento CA: 9765, pvc cano longo CA: 27130, anti chama aluminizado CA: 10403, grafatex kevlar CA: 6409, isolamento elétrico CA: 1383, contra agentes químicos CA:11670, diflex CA:8083, nitrilon - zl CA: 6545, algodão com revest. delátex CA:27876, látex CA:26539, contra agentes mecânicos CA: 21252, látex CA:26547, poliamida com banho de borracha CA:28294, vaqueta CA:25438, raspa CA:26170.

UTILIZAÇÃO: Luvas – Protegem de materiais ou objetos escoriantes, abrasivos, cortantes e perfurantes, químicos, corrosivos, tóxicos, alergênicos, oleosos, solventes, etc. Com o Painel os alunos podem conhecer e saber o uso prático de cada tipo de luva.

PAINEL PÁRA-RAIO
EQUIPAMENTO DE SIMULAÇÃO PROFISSIONAL

CONTEÚDO: Isoladores, conector GTDU, haste terra, cabo cobre nú, captor Franklin, sinalizador com célula fotoelétrica e suporte.

UTILIZAÇÃO: Demonstração de funcionamento real do uso de um Pará Raio.

SISTEMA DE ALARME DE INCÊNCIO
EQUIPAMENTO DE SIMULAÇÃO PROFISSIONAL

CONTEÚDO: central de alarme, sirene bitonal, bateria estacionária, detector termovelocimétrico, acionador manual, detector de fumaça e spray de fumaça.

UTILIZAÇÃO: Demonstração de funcionamento de um sistema Real de incêndio com os principais tipos de sensores e central de alarme convencional. Além do funcionamento os aluno porém observar detalhes de instalação e configuração.

BANCADA DE ELETRÔNICA BÁSICA
EQUIPAMENTO DE SIMULAÇÃO PROFISSIONAL

CONTEÚDO: Soldas, Multímetros, Amperímetro, Sugador de solda, LED's, Resistores Fixos, Resistores Variáveis, Capacitor Cerâmico, Capacitor Plástico, Capacitor papel, Capacitor de Mica, Capacitor de vidro, Capacitor eletrolítico, Capacitor Disco, Capacitor SMD, Diodos de comutação rápida, Diodos retificadores, Diodos zener, Diodos LED, Diodos em ponte, Diodos duplos, Diodos no circuito, Transistor de baixa potência, Transistor de média potência, Transistor de alta potência, Transistor de baixa potência, Transistor de média potência e Transistor de alta potência.

UTILIZAÇÃO: Bancada destina para o primeiro contato com alunos com a eletrônica, para conhecimento dos componentes básicos e inícios das atividades de testes e medições.

ELETRÔNICA ANALÓGICA
EQUIPAMENTO DE SIMULAÇÃO PROFISSIONAL

CONTEÚDO: Cartão de Simulação prático: Amplificador Operacional (4 cartões), Eletrônica Básica (6 cartões), Eletricidade Básica (2 cartões), Componentes Reativos (2 cartões), Osciladores (1 cartão), CI 555(1 cartão), Multímetro Analógico (1 cartões) e TRIAC SCR e UJT(1 cartão).

UTILIZAÇÃO: Com os cartões é possível demonstrar na prática as ações, efeitos e resultados de todos os componentes eletrônicos analógicos.

ELETRÔNICA DIGITAL

EQUIPAMENTO DE SIMULAÇÃO PROFISSIONAL

CONTEÚDO: Cartão de Simulação Prática: Portas lógicas básicas, Decodificador / Codificador, Decodificador BCD / 7 Segmentos, Contadores Síncronos / Assíncronos, Flip-Flops, Mux / Demux, Conversor A/D e D/A, Memórias e CI 555.

UTILIZAÇÃO: Com os cartões é possível demonstrar na prática as ações, efeitos e resultados de todos os componentes eletrônicos analógicos.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS RESIDENCIAIS

EQUIPAMENTO DE SIMULAÇÃO PROFISSIONAL

CONTEÚDO: Sinaleiro indicador de tensão de alimentação do equipamento, Disjuntor 10a, usado como proteção e para distribuição de tensão, Receptáculos base e-27 para lâmpadas, Lâmpada dicróica, Receptáculos e base de fixação para lâmpada fluorescente tubular de 10 watts, Reator eletrônico para lâmpada fluorescente, Monofone para porteiro eletrônico, Interfone para porteiro eletrônico, Contator auxiliar 220 vac com 02 contatos tipos na e 02 contatos tipo nf, Chave de nível tipo bóia, Interruptor tipo simples, Dimmer, Interruptor tipo bipolar, Interruptor tipo pulsador, Reator para lâmpada de vapor metálico 220 vac 400 w, Interruptor tipo paralelo, Interruptor tipo intermediário, Campainha, Relé foto eletrônico 127/220 vac 10/5 a, Sensor de presença 127/220 vac 10/5 a, Tomada 02p + t 127 vac, Tomada 02p + t 220 vac e Receptáculos base e-40.

UTILIZAÇÃO: A bancada propicia aos alunos realizar na prática diversas instalações elétricas residência como instalação de diversos tipos de lâmpadas, companhias, boias elétricas, interruptores, dimmer, sensores de luminosidade entre outras instalações.

COMANDOS E MOTORES ELÉTRICOS

EQUIPAMENTO DE SIMULAÇÃO PROFISSIONAL

CONTEÚDO: Contatores trifásicos 220 VAC com mais 02 contatos do tipo NA e 02 contatos NF em cada contator (K1,K2,K3,K4 e K5), Sinaleiros 220 VAC, sendo uma na cor vermelha (H1) e o outro verde (H2), Botoeira vermelha com contatos dos tipos NA e NF (S0), Botoeiras na cor verde com contatos dos tipos NA e NF (S1 e S2), Disjuntor motor 220 VAC com faixa de ajustes de 1,0 a 1,6Ampéres, Disjuntor bipolar classe C de 10Ampéres, Sensores para controle de nível com contatos do tipo NA, Temporizadores do tipo atraso na energização, 220 VAC, faixa de 03 a 30 segundos e 01 contato reversível, Motor trifásico 220/380/440 VAC, 0,25 CV, 0,94/0,54Ampéres, 12 pontas, Inversor de frequência Siemens

modelo SINAMICS V20 08 0,75 KW, Relé térmico faixa de ajuste de 1,1 a 1,5 ampéres e Relé de falta de fase trifásico 220 VAC com 01 contato reversível.

UTILIZAÇÃO: A bancada propicia aos alunos realizar na prática diversas instalações de comandos como temporizadores, térmicos, contadores, botoeiras, motores elétricos, relé térmicos, relé de falta de fase entre outros.

TELEFONIA FIXA ANALÓGICA E DIGITAL EQUIPAMENTO DE SIMULAÇÃO PROFISSIONAL

CONTEÚDO: Central INTELBRAS CORP 8000, Placa de Tronco 6 linhas, Identificados de Chamadas, Placa de Ramal Analógico, Placa de Ramal Digital, Placa DISO de Atendimento Automático, Placa de Comunicação PC, Espera Musical, Interface Celular Intelbras ITC 4000, Terminal INTELBRAS KS TI 730, Aparelho Gondola INTELBRAS TDMI 200, Porteiro INTELBRAS XPE 1001, Fechadura Elétrica, Software Rêmore de Tarifação no PC, Fonte 12 V, Tomada para RJ45, Tomada Serial para comunicação PC, Quadro VDI 40x40, Bloco Bargoa, Chave Bargoa, Disjuntor 15 e Disjuntos Diferencial Residual 15A.

UTILIZAÇÃO: Verificar a instalação física da central, componentes e acessórios e proceder nas configurações de Identificador de chamadas, Chamada de emergência, Monitoração de ambiente, Música de espera (interna e externa), Porteiro eletrônico, Intercalação, Acionamento externo, Hora certa, Toque geral, Transferência, Consulta, Despertador, Desvios de chamadas, Não perturbe, Hotline (interna e externa), Senha para os ramais, Cadeado, Bloqueio de ligações locais, DDD, DDI e celular, Bloqueio de ligações a cobrar, Atendimento automático, Captura, Agenda coletiva, Agenda individual, Siga-me, Rechamada à última ligação dirigida ao seu ramal (pega-trote), Rechamada interna, Rechamada externa, Chefe-secretária, Serviço noturno, Grupos de ramais, Conferência, Retenção de chamadas, Estacionamento de chamadas, Programação via PC, Pêndulo, Acesso às facilidades CPA, Correio de voz, Bilhetagem, Rota de menor custo, Ramal econômico, Programação remota via telefone MF, Seleção automática de linhas, Programação remota via web, Tarifação, Análise de cifras e prefixos.

CENTRAL DE ALARME PATRIMONIAL EQUIPAMENTO DE SIMULAÇÃO PROFISSIONAL

CONTEÚDO: Central de Alarme JFL Active 20 GPRS, Teclado LCD, Sirene SF – 115 de parede Luminosa, Bateria 12V, Sensor de Corte de Linha, Sensor IDX – 1001 – Sensor com Fio, Sensor IRS – 430 i – Sensor sem Fio, Sensor DSE – 830 – Externo, Função PET e 15 metros e 90°, Sensor de Abertura – Com Fio, Sensor de Abertura – Sem Fio, Receptor RF, Botão Pânico – Com fio, Botão Pânico – Sem Fio (Controle Remoto), IR PET 500 – Semi Externo, Função PET e 15 metros e 90° e Sensor Ativo IRA-20 compacto Feixe Único.

UTILIZAÇÃO: Realizar e verificar as instalações da central, sensores e mais componentes diferenciando os tipos de sensores e realizar as configurações em Teclado do

alarme, teclado de leds, teclado de lcd, funções básicas, armar e desarmar o alarme via telefone, função de envio de mensagens de celular (sms), acessar o alarme por sms, programação da função de discadora, programação das zonas, função de teste de zonas, endereçamento dos teclados, programação dos usuários, controles remotos, aprender controle remoto, excluir controle remoto, sensores sem fio, aprender sensores sem fio, excluir sensores sem fio, programação da função ronda, aviso automático de ronda no teclado, iniciar e terminar a ronda através do teclado, programação da comunicação do alarme com a estação de monitoramento, via linha telefônica, via gprs pelo módulo de celular, via ethernet, entrada liga do painel de alarme, esquema de ligação de teclados, pgm e sirene no painel de alarme, sobre o software active net 2.0 ou superior, usado em conjunto com este painel, modo de programação do painel de alarme 18.1. modo de programação pelo teclado de leds, modo de programação pelo teclado de lcd, tabela de programação, reset do painel de alarme, especificações técnicas, precauções.

CIRCUITO FECHADO DE TV - CFTV EQUIPAMENTO DE SIMULAÇÃO PROFISSIONAL

CONTEÚDO: Monitor TV 19 polegadas, Central DVR VD 3008 – Gravador Digital de 8 Canais, Câmera VM 310 DN – Mini câmera Day & Night Colorida, Câmera Mini Sem Fio, Receptor de Câmera sem fio, Câmera VR 350 IR – Infravermelho com 50 metros, Câmera VDM 315 IR – Dome Infravermelho com 15 metros, Câmera VP 480 S – Câmera Profissional de 480 TVL, Lente Profissional Câmera VP 480 S, SPPED DOMI 20X 1/3 Sony 650 Linhas, Sirene SF – 115 de parede Luminosa, Sequencial para 4 Câmeras, Quad para 4 Câmeras, Tomada para RCA, Fonte 10 Amperes, Tomada RJ45, Disjuntor 15A e Disjuntos Diferencial Residual 15A.

UTILIZAÇÃO: Permite realizar e instalar os componentes, diferenciar os tipos de sinais e câmeras, e proceder nas configurações da DVR em Controle por mouse, Teclado virtual, Instalação do HD, Montagem em mesa, Conexão da fonte de alimentação, Conexão dos dispositivos de entrada e saída de vídeo, Conexão dos dispositivos de entrada e saída de áudio, Conexão pela porta RS485, Login, logout e menu principal, Operação de gravação, Busca e reprodução, Operações básicas. Configuração da gravação (Agenda), Detectar, Perda de vídeo, Detecção de mascaramento de câmera, Backup, Controle PTZ (Pan/ Tilt/ Zoom), Preset/ Tour/ Patrulha/ Auto-Scan. Configuração de E-mail, Alarme IP, Detectar, PTZ, Tela, Padrão, Buscar, Avançado, Anormalidade, Ajuste TV, Gravação manual. Sistema Inteligente de Monitoramento, Conexão da rede, Login e logout, Configuração para o Windows-Vista e Windows- 7. Sistema de monitoramento web. Desinstalação do Sistema Inteligente de Monitoramento, Visualização das imagens via celular, Dúvidas frequentes e Cálculo da capacidade dos discos rígidos.

CAIXA DIDÁTICA - EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS EQUIPAMENTO DE SIMULAÇÃO PROFISSIONAL

CONTEÚDO: Pipeta Graduada 0.5 mL, Pipeta Graduada 1,0 mL, Pipeta Graduada 10,0 mL, Pipeta Graduada 2,0 mL, Pipeta Graduada 20,0 mL, Pipeta Graduada 5.0 mL, Pipeta Volumétrica 10,0 mL, Pipeta Volumétrica 2,0 mL, Pipeta Volumétrica 20,0 mL, Pipeta Volumétrica 5.0 mL, Pipetador de Segurança, Pisseta 50 mL, Pisseta 500 mL, Pisseta Âmbar 125 mL, Proveta Graduada em PP 10 mL, Proveta Graduada em PP 100 mL, Proveta Graduada em PP 1000 mL, Proveta Graduada em PP 50 mL, Proveta Graduada em Vidro 10 mL, Proveta Graduada em Vidro 100 mL, Proveta Graduada em Vidro 50 mL, Respirador Artificial, Suporte Giratório de Pipetas, Tubo de Ensaio, Tubo para Coleta a Vácuo, Tubo para Coleta a Vácuo com EDTA, Tubo para Decantação (Urinálise), Vidro de Relógio em PP 110 mm, Vidro de Relógio em PP 90 mm.

UTILIZAÇÃO: Demonstração de modelos, tipos, funções e usos dos diversos equipamentos listados.

CAIXA DIDÁTICA - VIDRARIA LABORATORIAL EQUIPAMENTO DE SIMULAÇÃO PROFISSIONAL

CONTEÚDO: Eosina 500, Erlenmayer em PP 1000 mL, Erlenmayer em PP 250 mL, Erlenmayer em PP 50 mL, Erlenmayer em PP 500 mL, Erlenmayer em Vidro 1000 mL, Erlenmayer em Vidro 250 mL, Erlenmayer em Vidro 50 mL, Erlenmayer em Vidro 500 mL, Esparadrapo, Espátula em PP, Estabilizador, Estante para tubo de ensaio 12, Estante para tubo de ensaio 6, Fita Zebrada Isolamento, Fucsina, Funil em PP, Gase, Hematoxilina, Azul de metileno, Balão Volumétrico em PP 100 mL, Balão Volumétrico em PP 1000 mL, Balão Volumétrico em PP 250 mL, Balão Volumétrico em PP 500 mL, Balão Volumétrico em Vidro 100 mL, Balão Volumétrico em Vidro 250 mL, Balão Volumétrico em Vidro 500 mL, Bastão de Vidro 08x300 mm, Bastão em PP 08x300mm, Béquer em PP 500 mL, Béquer em PP 100 mL, Béquer em PP 1000 mL, Béquer em PP 250 mL, Béquer em PP 50 mL, Béquer em Vidro 100 mL, Béquer em Vidro 250 mL, Béquer em Vidro 50 mL, Bota Elástico Lateral, Bureta 50 mL, Cálice Graduado em PP 100 mL, Cálice Graduado em PP 250 mL, Cálice Graduado em PP 30 mL.

UTILIZAÇÃO: Demonstração de modelos, tipos, funções e usos das mais diversas vidrarias utilizadas em um laboratório.

COMBATE A INCÊNDIO BANCADA DE SIMULAÇÃO PROFISSIONAL

CONTEÚDO: Capa anti-chama, central de alarme, chve storz, esguincho compacto de 1 1/2" e 2 1/2", esguincho regulável de 1 1/2" e 2 1/2", luva de alta anti chama aluminizado ca: 10403, luva de isolamento elétrico ca: 1383, mangueira tipo 1 e 1/2 com 15 cm, niple de junção 2 2 1/2", óculos de proteção ampla visão ca: 11861, óculos de proteção ampla visão ca: 16461, sinalizador com célula fotoelétrica, sirene bitonal, spreli de fumaça, tampão storz de de 1 1/2" e 2 1/2", tubo galvanizado 2 1/2", válvula de passagem de 2 1/2", válvula de

retenção de 3", válvula globo de 1 1/2", Extintor Pó, Extintor CO₂, Extintor H₂O, Cilindro aberto de Extintor Pó, Cilindro aberto de Extintor CO₂ e Cilindro aberto de Extintor H₂O, suportes de chão.

UTILIZAÇÃO: Equipamentos utilizados para a prática de Prevenção, extinção e combate a incêndio.

PRIMEIROS SOCORROS EQUIPAMENTO DE SIMULAÇÃO PROFISSIONAL

CONTEÚDO: bolsa tipo KIT tala, Conjunto de tala Armada (PP, P, M, G), Colar Cervical 4x1, Pares de luvas estéreis, esparadrapo, ataduras crepes, tesoura ponta romba, frasco de polvedine, franco de água oxigenada, máscaras de RCP descartável, lanterna de pupila e conjunto de curativos.

UTILIZAÇÃO: Segundo a NR5, a Cipa tem como objetivo a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatível permanentemente o trabalho com a preservação da vida e a promoção da vida do trabalhador. A Cipa deverá ser composta de representantes do empregador e dos empregados, de acordo com o dimensionamento previsto na NR5.

CAIXA DIDÁTICA – INSTRUMENTOS DE MEDIDA EQUIPAMENTO DE SIMULAÇÃO PROFISSIONAL

CONTEÚDO: Decibelímetro - Medidor de Nível de Som DT-85A 1.5 LCD / (40 ~ 130dB), Detector de Metais / Tensão / Madeira Digital - LCD, Detector de Radiação eletromagnética - 2.0 LDC Preto, Detector de vazamento eletrônico Handheld, Fita métrica Lazer 60 pés Ultra-Sônico com Laser Pointer, Laser Nivelador com tripé Multifuncional, Luxímetro digital 2,3 LCD, Medidor de Umidade Madeira 2.1 LCD, Nível Laser Horizontal | Alinhador vertical com fita métrica 2.4M, Paquímetro Aço Inoxidável Digital (em / mm LCD), PH Teste 0.6 "LCD, Tacômetro LCD Digital, Termômetro Digital industrial com Sensor K-Tipo (-50 | -1300-C), Teste de Voltagem com luz de fundo azul 0,7 "LCD AC / DC (12V ~ 250V).

UTILIZAÇÃO: Equipamentos utilizamos nas mais diversas aplicações, utilizado em aulas expositivas e visitas técnicas.

LABORATORIO ODONTOLÓGICO

CONTEÚDO: Aplicador dycal angulado, avental de borracha paciente c/protetor, brunidor no. 29, cabo para espelho, calcador ward no. 1, calcador ward no. 2, calcador ward no. 3, espatula no. 1, explorador no. 5, jogo de moldeira reduzida, mocho syncrus azul marinho met. ver., negatoscopio tele c/lupa 50/60hz, pinça para algodão, rolo p/autoclave 20x100, vibrador de gesso, estojo flex 18x08x03 perfurado, motor elétrico lb 100, manequim top dentística, prensa

hidráulica, recortador de gesso 1/2 cv 106 quot;, cons odont g1 f copa refl. persus l marinho met. rev, autoclave bioclave 12l alumínio, porta amalgama plastico verde, seladora selamaxx, articulador garfo, muela n. 6 c/ pinho, prensa p/ cocção, compressor bioqualy air 40l 220v 60hz, e espelho plano comum m. 5.

LABORATÓRIO RADIOLOGIA

CONTEÚDO: Simulador de Raio X, unidade selada sem ampola produtora de raios-x, coluna porta-tubo, mesa bucky tampo fixo, estativa bucky mural de parede, colimador, chassis diversos, químicos para revelação, avental de proteção paciente, avental de proteção técnico, esqueleto humano, torso.

UTILIZAÇÃO: Simulação da uma sala de raio X convencional

LABORATÓRIO ENFERMAGEM

CONTEÚDO: Carro maca, Carro de curativo, Suporte de braço, Cama hospitalar, Biombo, Escada para uso hospitalar, Cadeira de roda, Cadeira de banho, Suporte soro, Mesa de refeição no leito, Mesa de mayo, Mesa para instrumental, Suporte para saco hamper, Modelo anatômico humano, Modelo anatômico de esqueleto, Modelo anatômico humano, pelve feminina, Modelo anatômico humano, pênis e bolsa escrotal, Aspirador cirúrgico, portátil, Inalador, Monitor de parâmetros fisiológicos, Monitor Cardíaco, Bomba de Infusão, Oxímetro, Bacia p/ uso hospitalar inox, Comadre inox, Papagaio inox, Caixa cirúrgica inox , (26x12x06cm), Caixa p/ instrumental c/ tampa, inox (36x22x9 cm), Pinças diversas, Porta-agulhas mayo-hegar, Tesouras cirúrgicas, Cuba redonda, aço inox, (7 x 4cm), p/ 200ml, Cuba redonda, aço inox, (13,5cm diam.) P/ 500ml, Cuba rim, aço inox, (26x12cm), Tambor p/ gaze, tampa c/ alça, (19x19cm), aço inox, Régua antropométrica, graduada c/bastão e haste em madeira (1,00m), Régua de parede, Fluxometro , Esfigmomanometro, fecho velcro, Esfigmomanometro, infant , fecho velcro, Estetoscópio duo-som, adulto, Estetoscópio duplo adulto cj. Biauric, Estetoscópio de pinard, Termômetro clínico digital, Conjunto para nebulizacao continua, Traquéia corrugada p/nebulizador, Suporte para caixa de perfuro cortante, Glicosimetro, Régua para pvc, Máscaras de venturi, Máscaras p/ nebulização de traqueostomia, Caixa térmica, Termômetro digital de temperatura máx. e mim, Lençol para solteiro, medindo (160x250) cm 100% algodão branca, Lençol para solteiro, medindo (160x245) cm 100% algodão verde, Travesseiro de espuma, revestido de 100% algodão, Cobertor, medindo (1,50x2,20mts.), tipo solteiro, Colcha de algodão, medindo (150x210cm), tipo solteiro, Lençol para maca Impermeável, Avental cirúrgico manga longa 100% algodão, Compressa cirúrgica 100% algodão, Campos cirúrgicos duplos, Atadura elástica – vários tamanhos, Bolsa coletora de urina – sistema aberto, Bolsa coletora de urina – sistema fechado, Bolsa de água quente, Bolsa de colostomia com hidrocolóide (bolsa composta por 2 peças), Bolsa de colostomia simples, Bolsa de gelo, Cadarço, Caixa para pérfuro cortante, Cânula de traqueostomia com balonete, Cânula de traqueostomia metálica, Cânula

endotraqueal, Catete para oxigênio tipo óculos nasal, Cateter de duplo lúmen, Cateter para oxigênio, Conector clave, Conta gotas, Drenos (Penrose, Malecot, Tórax, Kher, JP, Portvac), Eletrodos, Equipo de microgotas – simples, Equipo de pressão venosa central (PVC), Equipo microgotas com bureta, Equipos , Esparadrapo, Espátula de madeira (pacote com 100 unidades), Extensor de soro, Fios cirúrgicos, Fita crepe, Fita para autoclave, Frasco para drenagem de tórax, Frascos de medicamentos para IM / EV, Frascos de solução para enxágue bucal, Frascos para coleta de urina, Garrote, Gaze, Intracath, Lâmina de bisturi, álcool a 70% , sabão líquido, Manitol 500 ml, Máscara de Venturi, Papel grau, Propé (pares), Ringer simples, Sabonetes, Scalps e Seringas descartáveis, Sonda enteral, Sonda Folley, Sonda Nasogástrica tipo Levine, Sonda retal, Sonda Uretral, Sondas de aspiração traqueal com válvula, Soro Fisiológico, Soro Glicofisiológico 5%, Soro Glicosado, Talas para braço de criança, Torneiras de 3 vias, Micropore 10 cm x 10 cm, Tubo de borracha para vácuo, Xilocaína gel, Avental descartável, Almotolias, Abaixador de língua, Cânula de traqueostomia, Cânula de guedel, Gorro cirúrgico, Óculos de proteção, Papel grau cirúrgico e Máscara facial de silicone c/ reservatório de O2.

UTILIZAÇÃO: Simulação completa de todas as atividades ligadas a enfermagem

IX - PERFIL DO PESSOAL DOCENTE E TÉCNICO

CORPO DOCENTE

DISCIPLINA	PROFESSOR
Espanhol Instrumental	Poliana Lima de Brito
Gestão de Serviços Turísticos	Danielle Lucena Duarte Pereira
Inglês Instrumental	Fernando Alves de Oliveira
Manifestações da Cultura Popular Regional e Nacional	Joacir Ribeiro da Silva
Relações Interpessoais	Joacir Ribeiro da Silva
Técnicas de Comunicação	Cassia Ferreira Evangelista
Geografia Aplicada ao Turismo Regional e Nacional	Cristiano Cabral Santos
Gestão de Eventos Turísticos	Danielle Lucena Duarte Pereira
História Aplicada ao Turismo Regional e Nacional	Adriana Natasha de Araújo
História da Arte Aplicada ao Turismo	Renata Emereciana de Sá Seixas Leite
Primeiros Socorros no Turismo	Cybelle Alves da Silva
Elaboração de Roteiros e Hospedagem	Georgina Luna Rodrigues de Almenida
Legislação Aplicada ao Turismo	Flávia Karina Vieira da Silva

Marketing Aplicado ao Turismo	Georgina Luna Rodrigues de Almenida
Princípios de Ecologia e Proteção ao Meio Ambiente	Cristiano Cabral Santos
Teoria e Técnica do Turismo	Erinaldo Olinto Costa

TÉCNICO

TÉCNICO ADMINISTRATIVO/PEDAGÓGICO

NOME	FUNÇÃO
ANTÔNIO CLAUDIO DE SÁ	DIRETOR ESCOLA AUT. Nº 8.478
FRANCISCO CLAUDENILSON FERREIRA	SECRETÁRIO ESCOLAR AUT. Nº 5.511

COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA

NOME	FUNÇÃO
PHILIFE HENRIQUE TEIXEIRA DO EGITO	COORDENADOR

ACOMPANHAMENTO ACADÊMICO

NOME	FUNÇÃO
FERNANDA GABRIELA GADELHA ROMERO	COORDENADOR

EQUIPE ADMINISTRATIVA

NOME	FUNÇÃO
ADRIANA SOUZA DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVA
ARTHUR VIEIRA VIANA	AUXILIAR ADMINISTRATIVA
BIANCA GOMES DE SOUZA	AUXILIAR ADMINISTRATIVA
CAMILA STEPHANY DA SILVA OLIVEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVA
HERBERTH MACIEL FERREIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVA
IARA LICIA FRADE LEITE	AUXILIAR ADMINISTRATIVA
INGRID PEREIRA DE OLIVEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVA
ITALANE CARDOSO MEDEIROS DE ARAUJO	AUXILIAR ADMINISTRATIVA
JULIANNE JORGE DOS SANTOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVA
LIDIA RAQUEL SANTOS PEREIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVA
MARYNNA DA SILVA COSTA	AUXILIAR ADMINISTRATIVA
PRISCILA FERNANDA D.FERNANDES OLIVEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVA
RAQUEL BEZERRA FONSECA	AUXILIAR ADMINISTRATIVA
SINKIANG PEREIRA DE CARVALHO	AUXILIAR ADMINISTRATIVA
SUENE FERNANDES CHAVES	AUXILIAR ADMINISTRATIVA
THAINAH PRISCILA SANTOS DA COSTA	AUXILIAR ADMINISTRATIVA
WINNIE SHAYENNIE ALVES SOUSA DOS SANTOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVA
WYDDA IHORANNA SOUZA NOBREGA	AUXILIAR ADMINISTRATIVA

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

NOME	FUNÇÃO
MURILO CERQUEIRA DORIA	DESENVOLVEDOR
HIURI MAX DA SILVA COSTA	DESENVOLVEDOR
EWERTON MACIEL DE ASSIS	SUORTE

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

NOME	FUNÇÃO
CRISTIANO FÁBIO DA SILVA	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO
SEVERINO DO RAMOS	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO
PAULO CEZAR DA SILVA OLIVEIRA	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO
ANDRE RODRIGUES DA SILVA	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO
EDVALDO OLEGÁRIO DA SILVA	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO
JERMERSON CARLOS MEDEIROS DE SOUSA	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO
SIMONE MARIA DOS SANTOS	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO

X - CERTIFICADOS E DIPLOMAS A SEREM EMITIDOS

Caberá a UNEPI expedir e registrar, sob nossa responsabilidade os certificados e diplomas. Esses documentos possuem código de verificação de autenticidade no nosso website.

O MEC, disponibilizará também um código autenticador do registro feito no SISTEC na conclusão de todas as etapas do curso.

O itinerário formativo permitiu 2 (duas) certificações de qualificação profissional técnica, sendo AGENTE DE VIAGEM com 250 horas/aula, na conclusão do módulo I, OPERADOR DE TURISMO com 500 horas/aula, na conclusão dos módulos I e II, e ao final do itinerário formativo, 850 (oitocentas e cinquenta) horas/aula, o aluno receberá **2 (duas) HABILITAÇÕES PROFISSIONAIS DE NÍVEL TÉCNICO**, sendo **GUIA DE TURISMO REGIONAL – PB** e **GUIA DE TURISMO EXCURSÃO NACIONAL – BRASIL / AMÉRICA DO SUL**, PERTENCENTES AO EIXO TECNOLÓGICO TURISMO, HOSPITALIDADE E LAZER.